

<http://www.bulletennauki.com/>

УДК 364.3/347

ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY IN INCREASE OF EFFICIENCY OF SERVICE

©*Тагиева Г. Г.*

Самаркандский государственный университет

г. Самарканд

tagiyeva-gulsum@mail.ru

©*Tagiyeva G. G.*

Samarkand state university,

Samarkand

tagiyeva-gulsum@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной защиты в сфере услуг, в частности право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других, предусмотренных законом случаях. Приводится анализ конституционного права в стране и современной системы ее реализации. Автор последовательно приводит основные проблемы, связанные с практической реализацией права на социальную защиту граждан и приходит к выводу о необходимости их решения через наиболее простые формы и методы. Не только количество или объем социальной сферы становится объектом рассмотрения, но и эффективность как основной критерий оценки социальной защищенности граждан. В заключении автор приходит к выводу, что необходимо принять надлежащие меры по расширению и развитию качества современных высокотехнологичных обслуживаний, совершенствованию и всесторонней поддержке в сфере социального обеспечения путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Abstract. In article questions of social protection in a services sector, in particular the right for social security in old age, in case of disability, and also loss of the supporter and in others, the cases provided by the law are considered by the author. The analysis of a constitutional right is provided in the country and modern system of her realization. The author consistently gives the main problems connected with practical realization of the right for social protection of citizens and comes to a conclusion about need of their decision through the simplest forms and methods. Not only the quantity or volume of the social sphere becomes object of consideration, but also efficiency as the main criterion of an assessment of social security of citizens. In the conclusion the author comes to a conclusion that it is necessary to take appropriate measures for expansion and development of quality of modern hi-tech obsluzhivaniye, improvement and full support in the sphere of social security by preparation, retraining and professional development of shots.

Ключевые слова: вопросы социальной защиты, эффективность услуг, социальный сервис, сферы обслуживания.

Keywords: questions of social protection, effectiveness of services, social service, branches of service.

<http://www.bulletennauki.com/>

В условиях рыночной экономики вопросы социального обеспечения в сфере обслуживания развиваются как важная сфера социальной экономики. Эта сфера имеет специфические свойства. Такие свойства вытекают и развиваются непосредственно из экономической и социальной природы обслуживания.

Деятельность по развитию, повышению эффективности и качества сферы обслуживания в социальном обеспечении связана с проведением большого количества реформ. Возьмем к примеру, сферу адресного обслуживания одиноких стариков, пенсионеров и инвалидов.

Необходимо повышать качество жизни одиноких стариков, пенсионеров и инвалидов, а также укреплять материально–техническую базу медико–социальных учреждений. В этой сфере сделано и делается многое. В объекты социального обслуживания сегодня мы можем включить такие работы как, оказание специфических социальных услуг, соответствующих требованиям нынешнего времени, развитие системы социального обслуживания и его нормативно–правовой базы, повышение качества и расширение видов социальных услуг, улучшение бытовых условий в местах проживания, укрепление материально–технической базы медико–социальных учреждений.

В 39-статье Конституции Республики Узбекистан отмечено нижеследующее: «Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других, предусмотренных законом случаях.

Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официального установленного прожиточного минимума» [1].

Эти конституционные права находятся в ряду самых важных социальных и экономических прав граждан, гарантированных нашим государством всесторонне и свидетельствуют о проведении политики гуманизма.

Задачи социального обеспечения выполняют государственные и негосударственные учреждения, такие как: Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов республики Узбекистан, Министерство труда и социальной защиты населения, фонд «Махалла» и другие благотворительные негосударственные организации.

Конечно, есть разные мнения и вопросы относительно помощи таких организацией по оказанию услуг для людей с ограниченными возможностями, нуждающимися в помощи.

Прежде чем найти ответы на эти вопросы, мы должны дать определения таким терминам как *социальное обеспечение, сфера обслуживания и повышение эффективности сферы социального обеспечения.*

Под термином *социальное обеспечение* имеется ввиду государственная помощь и поддержка граждан государственными системами социального обеспечения [2].

Раньше под термином *социальное обеспечение* подразумевались различные средства государственного бюджета. На сегодняшний день этой деятельностью занимаются не только государственные, но и негосударственные организации. Например, «Территориальный округ», «Общество пожилых», «Здоровое наследие», «Ты не одинок», «Луч заботы», «Общественные благотворительные фонды», «Детский фонд», «Общества инвалидов» и другие фонды, являющиеся негосударственными благотворительными фондами Узбекистана. Вышеупомянутые государственные и негосударственные организации оказывают материальные и социальные услуги посредством объектов социального обеспечения.

К числу *объектов социального обеспечения* можно причислить следующее: пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца, пособия временно нетрудоспособным, беременным, денежное вознаграждение для новорожденных, пособия для проведения похоронных мероприятий, пособия семьям, имеющим несовершеннолетних детей, пособия по уходу за детьми до двух лет, за детьми–инвалидами и инвалидами с детского возраста,

<http://www.bulletennauki.com/>

месячные пособия людям, не имеющим достаточного стажа работы для назначения пенсий, одиноким старикам, нетрудоспособным гражданам (инвалидам) и лицам потерявшим кормильца.

На сегодняшний день необходимо уделять внимание прогрессивным в обществе задачам социального обеспечения не только материально, но и путем повышения эффективности оказания услуг. Особое внимание повышению эффективности оказания услуг уделяет президент И. А. Каримов. Не случайно принят ряд Указов и Постановлений по развитию данной сферы. Частично, Постановление «О развитии 2006–2010 годах в Республике Узбекистан сферы оказания услуг и обслуживания», Постановление Президента №1754 «Государственная программа развития сферы оказания услуг в Республике Узбекистан в 2012–2016 годах» является доказательством нашего мнения. Эти постановления предусматривают развитие и выявление точных действий в сфере обслуживания и являются практическими мероприятиями для углубления реформ государства.

История развития оказания услуг в сфере обслуживания существует со времен появления человечества, так как люди были в отношениях обслуживания друг друга всегда. На сегодняшний день существует несколько отраслей сферы обслуживания, и год за годом они расширяются. Например, есть такие услуги как, социальные услуги, культурные услуги, бытовые услуги, коммунальные услуги и другие.

Оказание качественных услуг в сфере обслуживания относится не только к людям, но и к организациям, обществу, государству. Определение сущности и толкования терминов в сфере обслуживания в научных источниках все еще до конца не сформулировано.

Под *обслуживанием* следует понимать рациональную деятельность, которая удовлетворяет определенные потребности человека, хозяйственных субъектов, государства и общества [3].

Сущность термина *обслуживание* все еще ждет своего решения в научных работах. По результатам исследования дано следующее толкование: *под обслуживанием подразумевается часть рациональной деятельности по удовлетворению потребностей человека, трудовых обществ, территорий в форме услуги по оказанию помощи по экономическим и социальным вопросам, предоставляемой государством и обществом* [4].

Имея ввиду вышесказанное, к *задачам социального обеспечения при повышении эффективности обслуживания* относится развитие и экономических и социальные виды обслуживания, оказываемых субъектами обслуживания, удовлетворяющими потребности одиноких стариков, пенсионеров, инвалидов, оставшихся без кормильца, а также других граждан, нуждающихся в других видах социального обеспечения [5].

Если перечислить виды социального обслуживания для граждан, имеющих право на социальное обеспечение, то они составляют ниже следующее:

- социальная адаптация;
- социальная реабилитация;
- социальная терапия;
- социальный сервис;
- оказание социальной помощи;
- социально–правовая консультация;
- социальный контроль;
- социальный воспитатель и другие виды обслуживания.

Стоит отметить, что отрасли в сферах обслуживания при социальном обеспечении и услуги относящиеся к ним специфически развивались и развиваются. Во многих случаях это связано с национальной спецификой. К числу таких услуг можно отнести оказание

<http://www.bulletennauki.com/>

благотворительной помощи, некоторые услуги покровительства, помощь со стороны махаллы малообеспеченным. Но, следует отметить и то, что специфические задачи социального обеспечения в сфере обслуживания относительно мало изучены, в социальной и экономической литературе содержится недостаточно сведений для решения данной проблемы.

Решение задач социального обеспечения в обслуживании находится одновременно и социальной и в экономической сферах. Результатом обслуживания в экономической сфере является то, что в этой сфере создается часть общих внутренних товаров государства. Результатом обслуживания в социальной сфере является то, что основная часть оказываемых услуг направлена на создание удобств и помощь в улучшении жизни людей.

В заключении, следует отметить что для повышения эффективности обслуживания при решении задач социального обеспечения, необходимо обеспечить рост качества оказываемых услуг для нетрудоспособных и оставшихся без кормильца людей. Увеличить число занятых в сфере социального обеспечения, то есть сотрудников Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве Финансов, Центров социального обеспечения населения. Развить в государстве традиционные виды оказания услуг, найти и восстановить те и них, которые на сегодняшний день отвечают всем требованиям оказания социальных услуг. Принять надлежащие меры по расширению и развитию качества современных высокотехнологичных услуг, совершенствованию и всесторонней поддержке в сфере социального обеспечения путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Список литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан: официальное издание. Ташкент: Узбекистон. 1992.
2. Турсунов Ю. Право человека на социальное обеспечение Республики Узбекистан, 2012. 9 с.
3. Очилев И. С. Виды услуг и их распределение в условиях рыночных отношений // Оказывать услуги, развивать сферу сервиса и туризма: проблемы и их решение. Ташкент: Экономика–Финанс, 2008. 27 с.
4. Пардаев М. К., Очилев И. С. Пути развития организаций, оказывающих услуги. Ташкент: Экономика–Финанс, 2011. 11 с.
5. Мирзаев К. Ж., Пардаев М. К. Экономика сферы услуг. Ташкент: Экономика–Финанс, 2014. 32 с.

References:

1. Konstituciya Respubliki Uzbekistan [The Constitution of the Republic of Uzbekistan]: official edition. Tashkent: Uzbekiston. 1992.
2. Tursunov Yu. Pravo cheloveka na social'noe obespechenie Respubliki Uzbekistan [The human right to social security of the Republic of Uzbekistan], 2012. 9 p.
3. Ochilov I. S. Vidy uslug i ih raspredelenie v usloviyah rynochnyh otnosheniy [Types of services and their distribution in the conditions of market relations] // Okazyvat' uslugi, razvivat' sferu servisa i turizma: problemy i ih reshenie [Provide services to develop the sphere of service and tourism: problems and solutions]. Tashkent: Ekonomika–Finans, 2008. 27 p.
4. Pardaev M. K., Ochilov I. S. Puti razvitija organizacij, okazyvajushhih uslugi [Ways of development of organizations providing services]. Tashkent: Ekonomika–Finans, 2011. 11 p.
5. Mirzaev K. Zh., Pardaev M. K. Ekonomika sfery uslug [Economics service sector]. Tashkent: Ekonomika–Finans, 2014. 32 p.

*Работа поступила в редакцию
29.01.2016 г.*

*Принята к публикации
03.02.2016 г.*